

10.5281/zenodo.7448946

APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO DE GERENCIA II DIRECIONADO AO ALUNO

Aluna: Jaqueline Garcia da Silva

Setor: Supervisão de Enfermagem

Preceptoras: Luciana Barros e Renata Borges

Monitora: Stéfany Marinho de Oliveira

Docentes: Erica Brandão de Moraes e Geilsa Soraia

Cavalcantes

Data: 15.12.2022

CONHECENDO O SETOR

A SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM SE LOCALIZA NO QUARTO ANDAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO, ONDE FICAM 3 SUPERVISORAS, EM QUE CADA UMA SUPERVISIONA SETORES DIFERENTES. MESMO DENTRO DA SALA, ELAS CONSEGUEM DESENVOLVER A GESTÃO DE SEUS RESPECTIVOS SETORES, REALIZANDO FUNÇÕES EXTREMAMENTE IMPORTANTES, COMO A FUNÇÃO DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

OBSERVANDO A RELIDADE

Durante o Ensino Teórico Prático, na disciplina de Gerência de Enfermagem II, no setor de supervisão de enfermagem no Hospital Universitário Antônio Pedro, foi possível observar durante as atividades práticas vividas, que a situação-problema não estava direcionado necessariamente no setor, mas sim, na falta de ambientação do estagiário nas suas atividades. Assim foi necessário desenvolver um direcionamento e um cronograma para que o aluno consiga usufruir de seu estágio e realizar as suas tarefas com eficiência, já no primeiro momento de sua prática. Estabelecendo essa orientação, o aluno poderá contemplar o estágio de forma integral e segura.

10.5281/zenodo.7448946

Pontos-Chaves

1

NA ÁREA DE SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM, O ALUNO NÃO PODE FAZER AS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO DA TARDE

2

De acordo com o item 1, o aluno tem um prazo curto para se habituar com o setor e suas tarefas nos primeiros dias, o que trás um retardo no domínio do fluxo do setor

3

SEM UM CRONOGRAMA, HÁ UMA DESORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DURANTES O ESTÁGIO

TEORIZAÇÃO

A importância de um planejamento na gestão:

De acordo com o produto apresentado, foi dedicada uma pesquisa, por meio da internet, para embasamento teórico em sites de artigos e revistas que relaciona a importância de um cronograma para o planejamento de gestão. Com isso, foi escolhido uma revista de 2011, que tem como título: "Percepções Acerca do Planejamento em Enfermagem como Ferramenta de Gestão".

TEORIZAÇÃO

Conforme a revista selecionada, o desenvolvimento de trabalho em saúde, se torna mais eficiente quando há um planejamento de ações do profissional para que a meta seja atingida de forma coordenada. Com isso, se entende que o planejamento é conjunto de atuações programada de extrema importância. Logo é recomendável a realização de um planejamento/cronograma no intuito de favorecimento de aprendizagem em Gestão de Enfermagem

HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

1 APRESENTAR AS ATIVIDADE
QUE IRAM SER DEMANDAS AO
ALUNO

2 HABITUAR O ALUNO NAS
PLANILHAS QUE ELE IRÁ
MANIPULAR

3 MONTAR UM CRONOGRAMA
DE HORÁRIO PARA MELHOR
APROVEITAMENTO DE SUA
CARGA HORÁRIA

4 APRESENTAR MAPA DOS ANDARES
QUE ELE IRÁ TER QUE
SUPERVISIONAR E OBSERVAR

APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES

APLICAÇÃO DA REALIDADE

- O ALUNO DEVERÁ CHEGAR ÀS 7 HORAS DA MANHÃ PARA PEGAR O PLANTÃO DO TURNO DA NOITE: NESSE MOMENTO O ALUNO RECEBERÁ INFORMAÇÕES DE INTERCORRÊNCIAS, MUDANÇAS, NÚMERO DE PACIENTES, INDICATIVOS E PONTOS IMPORTANTES DE CADA SETOR QUE ACONTECEU DURANTE O PLANTÃO NOTURNO.
- CHECAR QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS EM CADA SETOR: PARA ESSA ATIVIDADE SER EFICIENTE, O ALUNO SERA INSERIDO NO GRUPO DO WHATSAPP, PELO PRECEPTOR, ONDE CADA ROTINA OU DIARISTA DOS SETORES, ENVIAM POR ESCRITO, AS FALTAS E TROCAS DOS FUNCIONÁRIOS.
- ABRIR LIVROS DE COMUNICAÇÃO DE FALTAS NO DIA DOS PROFISSIONAIS: INSERINDO NO LIVRO O NOME TODO DO PROFISSIONAL E O MOTIVO, SE HOVER.

APLICAÇÃO DA REALIDADE

- ABRIR LIVRO DE ORDEM E OCORRÊNCIA
- PASSAR A ROTINA EM CADA SETOR:
REALIZANDO O PREENCHIMENTO DA
TABELA DE PASSAGEM DE PLANTÃO E
OBSERVANDO OS INDICATIVOS DE
QUALIDADE
- PASSAR A LIMPO A TABELA DE
PASSAGEM DE PLANTÃO
- INSERIR AS OBSERVAÇÕES NA TABELA DE
INDICATIVOS
- PASSAR INTERCORRÊNCIA E MUDANÇAS
RELEVANTES DO SETOR PARA SUAS
PRECEPTORAS

Cronograma de Atividades

7:00

Assumir o plantão

11:00

Passar a limpo a tabela de passagem de plantão

7:30

Checar faltas da noite anterior

11:50

Preencher a tabela de indicadores de qualidade

8:00

Checagem de quantitativos de funcionários em cada setor

12:00

Comunicar as preceptoras intecorrência, mudança e os indicadores

9:00

Abrir livro de falta e o livro ordem e ocorrência

9:30

Passagem nos setores

10.5281/zenodo.7448946

Habituação da Tabela de Faltas

10.5281/zenodo.7448946

Hospital universitário Antônio Pedro
Comunicação de faltas da divisão de Enfermagem

Data: **15/12/2022**

Nome do Servidor	Categoria profissional	Lotação	Regime de Lotação	Horário	justificativa
Dayana de Oliveida Araujo	ENF	CTI	RJU	7:00 19:00	Licença médica
Celeste Pimenta Martins	TEC	UCO	EBSERH	7:00 13:00	?

Habituação do Livro de Ordem e Ocorrência

10.5281/zenodo.7448946

**Universidade Federal Fluminense
Hospital Universitário Antônio Pedro
Diretoria de enfermagem**

Data	Informação^C	Ciência
	As informações que devem ser inseridas aqui são: a sigla da sua preceptora, trocas entre profissionais, remanejamento de setor e de folga, intercorrência, e a lotação da ON	Carimbo do preceptor
15/12/2022	#GEFEGE Remanejamento de setor: Maria Júlia Garcia do CTI para UCO Lotação da ON: Carla Maria de Jesus para Hematologia	

Habituação da Tabela de Passagem de Plantão

10.5281/zenodo.7448946

Hematologia • (1) Pacientes (1) Acamados

Leito 1 <input type="checkbox"/> Acamado <input type="checkbox"/> Restrito ao Leito	Nome: Diagnóstico:	<input type="checkbox"/> Precaução de contato <input type="checkbox"/> PICC <input type="checkbox"/> QT <input type="checkbox"/> Pré Op. <input type="checkbox"/> Pos Op imed <input type="checkbox"/> Pos Op Tardio <input type="checkbox"/> Cateter de O ² <input type="checkbox"/> TOT <input type="checkbox"/> TQT <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> Aviso de Febre <input type="checkbox"/> Ac. Venoso Prof. Observação:
Leito2 <input checked="" type="checkbox"/> Acamado <input type="checkbox"/> Restrito ao Leito	Nome: Thiago da Silva Diagnóstico: LNH	<input checked="" type="checkbox"/> Precaução de contato <input type="checkbox"/> PICC <input type="checkbox"/> QT <input type="checkbox"/> Pré Op. <input type="checkbox"/> Pos Op imed <input type="checkbox"/> Pos Op Tardio <input type="checkbox"/> Cateter de O ² <input type="checkbox"/> TOT <input type="checkbox"/> TQT <input checked="" type="checkbox"/> AA <input checked="" type="checkbox"/> Aviso de Febre <input type="checkbox"/> Ac. Venoso Prof. Observação:
Leito 3 <input type="checkbox"/> Acamado <input type="checkbox"/> Restrito ao Leito	Nome: Diagnóstico:	<input type="checkbox"/> Precaução de contato <input type="checkbox"/> PICC <input type="checkbox"/> QT <input type="checkbox"/> Pré Op. <input type="checkbox"/> Pos Op imed <input type="checkbox"/> Pos Op Tardio <input type="checkbox"/> Cateter de O ² <input type="checkbox"/> TOT <input type="checkbox"/> TQT <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> Aviso de Febre <input type="checkbox"/> Ac. Venoso Prof. Observação:

Habituação dos Indicadores

10.5281/zenodo.7448946

Check List Supervisão

Setor: Hematologia

Mês: Dezembro

Ano: 2022

Dias	01 SD	02 SD
Indicadores		
Mudança de decubito		
Troca de equipo, data		
Queda/ notificação NPS		
Queda sem notificação		
Preparo para cirurgias		
Uniforme de equipe		
Material no chão		
Identificação de pacientes		
Remanejamento Recebido		
Remanejamento Cedido		

Preenchimento	
SIM	S
Não	N
Não se sabe	-
Setor Fechado	/
Não se aplica	n/s

Mapa dos Andares

10.5281/zenodo.7448946

“

UMA PESSOA ORGANIZADA
TEM MAIS TEMPO DE
APROVEITAR A VIDA

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

RIETH BENETTI , ER. PERCEPÇÕES ACERCA DO PLANEJAMENTO EM ENFERMAGEM COMO FERRAMENTA DE GESTÃO. Contexto em Saúde.

Ijuí, v10, n.20, p 1 - junho, 2011. Disponível em:

file:///C:/Users/Jaqueline/Downloads/1766-

Texto%20do%20artigo_-7242-1-10-20130722%20(1).pdf. Acesso em: 13 dez. 2022

good bye

10.5281/zenodo.7448946